

VIRTUAL OLAM VA ZAMONAVIY TA’LIM MUAMMOLARI

Sultanova Gulnoza Sabirovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti “Falsafa va milliy g‘oya” kafedrası professori, (DSc)

Shavqiyev Oybek

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti “Falsafa va milliy g‘oya” kafedrası tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada virtual makonning ta’lim tizimiga ta’siri ko‘rib chiqiladi. O‘quv jarayonini raqamlashtirishning ijobiy va salbiy oqibatlari tahlil qilinadi. Talabalarning kognitiv haddan tashqari yuklanishi, motivatsiyasining pasayishi va fikrlash tarzining deformatsiyasi muammolariga alohida e’tibor beriladi. Ta’lim metodikalarini virtual muhitga moslashtirish bo‘yicha qadamlar qo‘yilayotgan O‘zbekiston oliy o‘quv yurtlari amaliyotidan misollar keltirildi.

Kalit so‘zlar: virtual olam, ta’lim, raqamlashtirish, kognitiv muammolar, onlayn ta’lim.

Аннотация. В статье рассматривается влияние виртуального пространства на систему образования. Анализируются как положительные, так и негативные последствия цифровизации учебного процесса. Особое внимание уделяется проблемам когнитивной перегрузки, снижению мотивации и деформации стиля мышления у студентов. Приведены примеры из практики вузов Узбекистана, где предпринимаются шаги по адаптации образовательных методик к виртуальной среде.

Ключевые слова: виртуальный мир, образование, цифровизация, когнитивные проблемы, онлайн-обучение.

Abstract. The article examines the impact of virtual space on the education system. Both positive and negative consequences of digitalization of the educational process are analyzed. Special attention is paid to the problems of cognitive overload, decreased motivation and deformation of students' thinking style. Examples from the practice of universities in Uzbekistan are given, where steps are being taken to adapt educational methods to a virtual environment.

Key words: virtual world, education, digitalization, cognitive problems, online

learning.

Ta’limning raqamli transformatsiyasi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi hayotning barcha sohalariga, shu jumladan ta’limga katta ta’sir ko‘rsatdi. Onlayn ta’limga o‘tish bilan, ayniqsa COVID-19 pandemiyasi davrida, ma’lumotlarga kirish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi, ammo shu bilan birga bilimlarni idrok etish va tushunish chuqurligini yo‘qotish xavfi oshdi¹.

Virtual muhitda kognitiv xarakterdagi muammolar. Virtual ta’limning asosiy muammolaridan biri bu stimullarning doimiy o‘zgarishi, ma’lumotlarning ko‘pligi va chuqur konsentratsiyaning yetishmasligi natijasida yuzaga keladigan kognitiv qiyinchiliklarga olib keladi². Bu quyidagi oqibatlariga olib keladi:

- Ma’lumotni yuzaki idrok etish va yodlash;
- Tanqidiy va mantiqiy tahlil qilish qobiliyatini yo‘qotish;
- Klipli-diskret (fikrlash) tafakkurni shakllantirish.

Ushbu muammolar, ayniqsa, o‘z-o‘zini tashkil etishning barqaror strategiyasini hali ishlab chiqmagan kichik yoshdagi talabalar uchun dolzarbdir. Virtual reallikda haqiqatni idrok etish innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi bilan ham bog‘liq. Sun‘iy intellekt va innovatsion fikrlash, xususan, bu jarayonda evristik imkoniyatlarga aylanadi³.

O‘zbekiston ta’lim amaliyoti. O‘zbekistonning ko‘plab oliy o‘quv yurtlarida, jumladan, ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, Toshkent davlat pedagogika universiteti, Farg‘ona davlat universiteti va boshqa oliy o‘quv yurtlarida masofaviy ta’lim platformalari faol joriy etilmoqda. Biroq, o‘qituvchilarning ichki tadqiqotlari va kuzatuvlariga ko‘ra, talabalarning katta qismi diqqatni jamlash va materialni o‘z-o‘zini o‘zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda⁴. Namangan davlat universitetida o‘qituvchilar talabalarning raqamli charchoqlari va onlayn seminarlarda faol ishtirok etishdan bosh tortish muammosini qayd etdilar. Shu bilan birga, bir qator universitetlar onlayn ta’lim formatini moslashtirish choralarini ko‘rmoqdalar: o‘yin texnologiyalari, vaziyatli vazifalar, mikro guruhlarda ishlash joriy etilmoqda. Bu talabalarning kognitiv izolyatsiyasini minimallashtirish va mustaqil tanqidiy fikrlash elementlarini

¹ Назарова Л.Р. Цифровизация и изменение образовательных стратегий // Образование XXI века. – 2023. – №2. – С. 11–17.

² Юнусова Д.М. Виртуальная среда как фактор когнитивной перегрузки студентов // Психология образования. – 2022. – №4. – С. 29–33.

³ Sultanova G.S. Scientific thinking: innovation and innovation activities. Modern science: new approaches and current research//materials of the international scientific and practical conference. Prague, Czech Republic. 2020/4/21. - P. 172.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi Akademiyasi pedagogika kafedrasining ichki hisoboti. – 2024.

rivojlantirishga imkon beradi.⁵

Virtual olamning ta’limga salbiy ta’sirini kamaytirish bo‘yicha zamonaviy yechimlar. Ta’limni virtuallashtirishning salbiy oqibatlarini minimallashtirish uchun quyidagilar zarur:

- Onlayn formatlarni jonli o‘zaro ta’sir va guruh muhokamalari bilan birlashtirish;

- Ta’lim platformalariga o‘z-o‘zini baholash va fikr-mulohaza vositalarini kiritish;

- Talabalarda raqamli gigiena va axborotni tanqidiy idrok etish ko‘nikmalarini shakllantirish;

- O‘qituvchilarning raqamli malakasini oshirish va ularning moslashuvchan o‘qitishga tayyorligini rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, virtual olam ta’lim uchun keng imkoniyatlar ochadi, lekin ayni paytda kognitiv, motivatsion va kommunikativ xarakterdagi bir qator jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. O‘zbekiston universitetlari uchun - yirik universitetlardan tortib mintaqaviy institutlarga - asosiy vazifa nafaqat raqamli muhitni texnik ta’minlash, balki yangi raqamli voqelikni hisobga olgan holda ta’lim yondashuvlarini qayta ko‘rib chiqish va moslashtirishdir. Ta’limning kelajagi texnologiya va jonli fikrlash, raqamli savodxonlik va ta’limning gumanistik mazmuni o‘rtasidagi muvozanatni talab qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Назарова Л.Р. Цифровизация и изменение образовательных стратегий // Образование XXI века. – 2023. – №2. – С. 11–17.
2. Юнусова Д.М. Виртуальная среда как фактор когнитивной перегрузки студентов // Психология образования. – 2022. – №4. – С. 29–33.
3. Каримов Х.Ф. Клиповое мышление: вызов современной педагогике // Современное образование. – 2023. – №3. – С. 40–44.
4. G.S.Sultanova. Scientific thinking: innovation and innovation activities. Modern science: new approaches and current research//materials of the international scientific and practical conference. Prague, Czech Republic. 2020/4/21. - P. 172.
5. O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi Akademiyasi pedagogika kafedrasining ichki hisoboti. – 2024.
6. Namangan davlat universiteti materiallari. – 2024. -Onlayn ta’lim masalalari bo‘yicha tahliliy byulleten.

⁵ Namangan davlat universiteti materiallari. – 2024. -Onlayn ta’lim masalalari bo'yicha tahliliy byulleten.